

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ЭЛЕМЕНТЫ ПОДГОТОВКИ ВЫЕЗДНОГО КОРПОРАТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

THE MAIN CHARACTERISTICS AND ELEMENTS OF THE PREPARATION OF AN OFFSITE CORPORATE EVENT

МИХАЛЕВА КСЕНИЯ ДЕНИСОВНА,

студент,

Уральский государственный экономический университет.

РАДЫГИНА ЕВГЕНИЯ ГЕННАДЬЕВНА,

кандидат педагогических наук, доцент,

Уральский государственный экономический университет.

MIKHALEVA KSENIA DENISOVNA,

student,

Ural State University of Economics.

RADYGINA EVGENIYA GENNADIEVNA,

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,

Ural State University of Economics.

Корпоративные мероприятия являются важным инструментом управления персоналом организации. Положительное влияние определяется развитием корпоративной культуры, повышением мотивации сотрудников и эффективности командных взаимодействий. Изучение выездных корпоративных мероприятий актуально, так как именно к таким мероприятиям руководители компаний обращаются в последнее время наиболее часто. В статье раскрываются характеристики и структуру выездных корпоративных мероприятий: приведены данные опроса об отношении рядовых сотрудников к корпоративным мероприятиям, предпочитаемые формы активности, выявлены преимущества поведения выездных корпоративных мероприятий, раскрыты наиболее важные аспекты подготовки выездных корпоративных мероприятий.

Corporate events are an important tool for the organization's personnel management. The positive impact is determined by the development of corporate culture, increased motivation of employees and the effectiveness of team interactions. The study of off-site corporate events is relevant, since it is to such events that company executives have been turning most often lately. The article reveals the characteristics and structure of field corporate events: the survey data on the attitude of ordinary employees to corporate events, preferred forms of activity, the advantages of the behavior of field corporate events are revealed, the most important aspects of the preparation of field corporate events are disclosed.

Ключевые слова: *корпоративное мероприятие, командообразование, выездное мероприятие, структура мероприятия, элементы подготовки мероприятия.*

Key words: *corporate event, team building, field event, event structure, elements of event preparation.*

Актуальность исследования. Корпоративные мероприятия являются важным инструментом для компаний в настоящее время. Они помогают укрепить командный дух, повысить мотивацию сотрудников, улучшить коммуникацию и сотрудничество внут-

ри команды, снять напряжение и повысить креативность сотрудников. Кроме того, успешная организация выездных мероприятий может помочь укрепить бренд компании и привлечь новых клиентов и партнеров. Все эти факторы делают корпоративные мероприятия актуальными для компаний, которые стремятся к успеху и развитию.

Выездные корпоративные мероприятия являются важным инструментом для повышения эффективности командной работы, укрепления связей между коллегами и формирования единого коллективного духа. В современных условиях, когда компании сталкиваются с резкими изменениями в экономической и социальной сферах, необходимо обеспечивать высокую мотивацию сотрудников и сохранять командный дух. Выездные мероприятия позволяют создать благоприятную атмосферу для общения и решения задач, а также помогают укрепить лояльность к компании и повысить производительность труда. Поэтому изучение выездных корпоративных мероприятий является актуальным направлением, позволяющим оптимизировать использование данного инструмента и повысить эффективность командной работы.

Важной **проблемой** в изучении выездных корпоративных мероприятий является отсутствие единой методологии и стандартов оценки их эффективности, а также недостаточное внимание к анализу потребностей и предпочтений участников мероприятий.

Литературный обзор.

Исследование основных характеристик и элементов выездного корпоративного мероприятия основывается на изучении научной и профессиональной литературы, статистических данных, полученных в ходе социологических опросов. Материалы статьи основаны на публикациях Заходякина И.В., Абрамова Е.Г. [1], Ивановой И.А. [2], Иваньшиной И.А. [3], Ларионовой Н.М. [5].

Материалы и методы. Для исследования особенностей корпоративных мероприятий в качестве источников информации были использованы научные статьи, отчеты и публикации, а также данные интернет-ресурсов, на основе которых осуществлялся вторичный анализ данных.

Результаты исследования. Важность и актуальность проведения корпоративных мероприятий на свежем воздухе за городом, цели посещения сотрудниками корпоратива можно проследить по результатам различных статистических данных и опросов. О планах провести летние корпоративные мероприятия в 2023 году заявили 29% российских работодателей. Это больше, чем в 2022 (21%) и 2021 (25%) годах, что показывает возрастание спроса на проведение корпоративных мероприятий. Наиболее популярными форматами летних командообразующих мероприятий остаются выезд на природу, лазертаг, спартакиады, футбольные матчи и квизы [2].

С целью выяснения отношения рядовых сотрудников к корпоративам был проведен опрос «Чем для Вас является корпоративное мероприятие?» на площадке hh.ru, в котором участвовало 2570 посетителей портала со всех регионов РФ [6]. Результаты опроса представлены на рис. 1.

По результатам данного опроса можно отметить, что большинство опрошенных (27%) считает, что корпоративы являются хорошей возможностью для общения с коллегами в неформальной обстановке и поводом укрепить отношения в коллективе, сильнее сблизиться с коллегами. Значительная часть опрошенных не рада такой перспективе, как проведение корпоративов (17%). Вероятнее всего, это связано с тем, что руководство таких компаний проводит однообразные корпоративы, с неинтересными и стандартными сценариями. Для того, чтобы уменьшить процент таких людей, руководству следует изменить свое отношение к организации мероприятий, стараться наполнить мероприятие более интересными составляющими. Так же по результатам опроса можно отметить, что всего 3% людей используют посещение корпоратива в недобросовестных целях. Помимо этого, людей, которые рассматривают корпоратив, как возможность улучшить свои профессиональные навыки и личностные

качества, очень мало, поскольку люди стремятся отдохнуть от работы. Но для того, чтобы вызвать интерес получения новых знаний у сотрудников, руководству следует разработать сбалансированную программу с интересными и практическими элементами обучения, которые не перезагружают работников, а также активными развлечениями и сплачивающими играми.

Рис. 1. Результаты опроса «Чем для Вас является корпоративное мероприятие?»

Выездное корпоративное мероприятие – это организованное событие, которое проходит за пределами офиса или обычного места работы компании [7, с. 119].

Преимущества выездных корпоративных мероприятий заключаются в следующем:

- смена обстановки (перемена места работы и отдыха помогает снять стресс, улучшить настроение и повысить эффективность работы);
- укрепление командного духа (в процессе совместных мероприятий коллеги узнают друг друга лучше, находят общие интересы и цели, что способствует укреплению командного духа и повышению мотивации на работе);
- развитие профессиональных навыков (выездные мероприятия могут включать в себя тренинги, семинары и конференции, которые помогают участникам расширить свои профессиональные знания и навыки);
- новые возможности для бизнеса (на выездных мероприятиях можно познакомиться с новыми партнерами, клиентами или поставщиками, что может привести к новым возможностям для бизнеса);
- повышение лояльности сотрудников (организация выездных мероприятий для сотрудников демонстрирует заботу компании о своих сотрудниках, что может повысить их лояльность к компании);
- повышение мотивации (приятная атмосфера, новые знакомства, возможность отдохнуть и развлечься помогают повысить мотивацию сотрудников на работе);
- улучшение коммуникации (выездные мероприятия предоставляют возможность сотрудникам общаться и работать вне рабочей обстановки, что помогает улучшить коммуникацию и сотрудничество внутри команды);
- снятие напряжения (работа в офисе может быть очень напряженной, особенно в периоды повышенной нагрузки. Выездные мероприятия помогают снять напряжение и расслабиться);
- повышение креативности (новые впечатления и взгляды на мир могут помочь сотрудникам стать более креативными и находчивыми в решении задач на работе);

– укрепление бренда компании (организация успешных и запоминающихся выездных мероприятий может помочь укрепить бренд компании и привлечь новых клиентов и партнеров).

Для того, чтобы выяснить актуальность проведения выездного корпоратива в летнее время был проведен анализ предпочтений сотрудников предприятий (рис. 2).

Рис. 2. Статистика выбора места проведения корпоратива [4].

По статистическим данным, представленным на данной диаграмме, можно отметить, что большинство опрошенных (40%) желает активно провести время, играя в спортивные игры, ведь они способствуют появлению командного духа и достаточно интересны. Также немалая часть респондентов (28%) хотела бы провести время с коллективом на природе, собравшись на пикник. 20 % участников опроса хотели бы посетить тимбилдинг, на котором будут различные командные активности, способствующие повышению эффективности работы предприятия. И всего 3% опрошенных желают провести корпоратив в ресторане. Анализируя статистические данные, можно отметить, что в летний период времени сотрудники предприятий стремятся отдохнуть с коллегами именно на природе, участвуя в различных активностях и совершенно не желают проводить его в городских помещениях и ресторанах.

Проанализировав все выше представленные диаграммы, можно сделать вывод, что спрос на проведение корпоративных мероприятий увеличивается с каждым годом, следовательно, все большее количество руководителей осознает важность данной составляющей корпоративного менеджмента компании. Большое количество опрошенных сотрудников хотели бы провести корпоратив на природе, что показывает отсутствие интереса в посещение стандартных мест, например, ресторанов и кафе. Также очень многие респонденты ставят своей целью посещения корпоратива сплотиться со своими коллегами, но практически никто не желает обучаться. Для того, чтобы тенденция проведения корпоративов руководителями фирм продолжала развиваться и возрастать, руководителям нужно очень качественно организовывать корпоратив, подбирая интересные и новые места за городом, и разрабатывая увлекательный сценарий программы, включающий в себя как полезные мастер-классы, так и активный отдых.

В современных организациях проведение корпоративных мероприятий является неотъемлемой составляющей деятельности компании [1]. Одним из эффективных форматов выступает выездной корпоратив, который имеет ряд специфических особенностей и требует подготовки, отличающейся от организации стандартных, городских корпоративов.

При подготовке и организации выездного корпоратива, руководству компании необходимо определить цели и задачи проведения такого корпоратива, аудиторию, для которой он проводится, бюджет всего мероприятия.

Определение четкой цели поможет в дальнейшем планировании, поскольку от нее будет зависеть формат, программа, приглашенные спикеры или артисты. Целями могут высту-

пать: обучение сотрудников и развитие их профессиональных качеств, отдых в новой обстановке, сплочение коллектива и укрепление их дружеских отношений [3].

При определении целевой аудитории мероприятия, руководитель сможет узнать и проанализировать предпочтения своих сотрудников. Благодаря проведению опроса коллектива можно выяснить сроки и время проведения корпоратива, наиболее комфортные для его участников, узнать вкусовые предпочтения работников, поспособствовать тому, чтобы все ожидания от корпоративного отдыха сотрудников оправдались в максимальной мере.

Установка бюджета, необходимого для проведения мероприятия также является важной задачей при организации мероприятия. Гораздо эффективнее будет планирование не общего бюджета, а допустимого значения на одного сотрудника. Это поможет более гибко адаптироваться под возникающие изменения в процессе подготовки программы корпоратива [5, с. 135].

После определения предыдущих аспектов подготовки к организации мероприятия, необходимо детализировано проработать каждый пункт организационной структуры выездного корпоратива:

1. Место проведения корпоратива. При выборе места мероприятия необходимо учитывать удаленность от города, развитость инфраструктуры, удобства и особенности местности и т.д. Организаторам и руководству следует самостоятельно съездить и посмотреть на выбранное место, а также задать все интересующие его вопросы для устранения возможных недопониманий или избежания обмана и прочих неприятных ситуаций. Для того, чтобы выбрать наиболее подходящее место нужно также опираться на планируемый бюджет мероприятия, цели проведения корпоратива, предпочтения и особенности сотрудников. Примером места может послужить отдых на открытом воздухе, на поляне. Но здесь важно помнить, что погодные условия играют большую роль. Для удачного проведения праздника, нужно постараться максимально подстроиться под погодные и температурные условия. Также необычный вариант места – теплоход или яхта. Данный вариант будет гораздо дороже по цене, возможно, удален от города, но тем не менее вызовет большой интерес у сотрудников и принесет яркие эмоции своей уникальностью. Но следует отметить, что у каждого человека индивидуальный организм, и взять во внимание наличие морской болезни. Поэтому во избежание неудобств и неприятностей нужно уточнить этот аспект у каждого сотрудника. Наиболее популярным, но не менее востребованным и интересным является проведение корпоратива в загородном коттедже. Этот вариант наиболее удобен тем, что территорию каждая фирма сможет подстроить под свои предпочтения и цели мероприятия. Существует большой выбор мест, особенностей и цен коттеджных мест.

2. Время проведения. Для начала необходимо определить время года, в которое планируется проведение корпоратива, а затем уточнить у сотрудников, в какой именно месяц им будет удобнее посетить мероприятие. Проанализировав и определив месяц, и установив количество дней выезда за город, за которые было отдано большее количество голосов сотрудников, руководство уже выбирает числа, наиболее подходящие для проведения корпоратива, не препятствующие и не тормозящие деятельность компании.

3. Организационный сбор участников корпоратива. За несколько дней до предстоящего мероприятия сотрудникам необходимо провести организационное собрание, на котором будут озвучены все основные моменты, отражающие содержание корпоратива, время сбора сотрудников, выезда за город, возвращения обратно, а также следует провести технику безопасности, обсудить все возникающие вопросы.

4. Трансфер. Для того, чтобы все участники совершенно точно и без происшествий добрались до места назначения, важно подобрать совместный транспорт с комфортными условиями.

5. Программа мероприятия. Проведение корпоратива будет наиболее эффективным только в том случае, если вся программа будет четко структурирована и утверждена руководством в соответствии с поставленными целями. Весь необходимый инвентарь для мастер-классов и отдыха будет доставлен, и обеспечен приезд и условия для выступающих спикеров и артистов.

6. Питание. Опрос целевой аудитории мероприятия позволит простроить необходимый режим питания на корпоративе, подобрать разнообразные блюда, соответствующие требованиям сотрудников. Необходимо помнить, что продумывать нужно не только основные приемы пищи, но и перекусы.

7. Запоминающееся начало и конец мероприятия. В мероприятии очень важно расставить акценты и обратить на них внимание сотрудников. В начале ведущему или руководителю нужно четко и интересно рассказать о планах, целях и идее проведения корпоратива, вызвать интерес у участников и доказать полезность его проведения. В конце следует ярко подвести итоги всего мероприятия, закрепить положительные эмоции. Запоминающийся конец отдыха – показатель успешности проведения корпоратива в целом.

Выводы. Проведение выездного корпоратива имеет ряд специфических особенностей и сложных организационных моментов, но тем не менее структурированная и добросовестная организация мероприятия помогут провести его на высшем уровне, оставить исключительно положительные эмоции у сотрудников предприятия, а как следствие сплотить и обучить коллектив чему-то новому и повысить производительность деятельности компании.

Выездное корпоративное мероприятие может включать в себя различные виды деятельности, такие как тренинги, семинары, конференции, интенсивы, тимбилдинг и другие формы командообразования. Корпоративные мероприятия способствуют отвлечению сотрудников от повседневной рутины, обмену опытом и знаниями, укреплению командного духа, поддержанию сплоченности и корпоративной культуры, повышению трудовой мотивации и эффективности деятельности.

Также важным фактором является выбор места проведения мероприятий. Некоторые компании предпочитают экзотические курорты, в то время как другие предпочитают близкие городские локации. Необходимо учитывать не только личные предпочтения участников, но и бюджет компании, чтобы не перегружать расходы на мероприятие.

В целом изучение выездных корпоративных мероприятий является важным направлением для повышения эффективности командной работы и укрепления связей между коллегами. Однако необходимо учитывать различные факторы, такие, как цели и задачи мероприятия, потребности и предпочтения участников, бюджет компании и правильный выбор формата мероприятия.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Заходякин И.В., Абрамов Е.Г. Тенденции развития необычных видов бизнес-образования // КЭ. 2008. №7.
2. Иванова И.А. Процесс адаптации персонала в системе социально-психологического сопровождения развития цифровой экономики // УПИРР. 2019. №1.
3. Иваньшина И.А. Антикризисное управление // СТЭЖ. 2016. №1 (22).
4. Корпоративные мероприятия – статистика и анализ // Сайт «Оператор бизнес услуг». URL: <http://www.goldmr.ru/corporate-stat/> (Дата обращения: 29.04.2023).
5. Ларионова Н.М. Выездные мероприятия: рычаги эффективной работы // Личные продажи. 2014. № 2. С. 132-138.
6. Планирование летних корпоративов. URL: <https://rb.ru/news/letnie-korporativy23> (Дата обращения: 28.04.2023).

7. Радыгина Е.Г. Возможности развития бизнеса в туризме и гостеприимстве в условиях турбулентности // Продовольственные проблемы устойчивого развития региона. Сборник материалов Международной научно-практической конференции. Москва, 2023. С. 118-121.

© Михалева К.Д., Радыгина Е.Г., 2023.